

INSON SHAXSINI RIVOJLANTIRISHDA YUQORI MA’NAVIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISHNING O’RNI

Dildora Karimova¹, Mamadaliyeva Movludaxon²

¹Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti “Musiqiy ta’lim” kafedrasida
professori,

²Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti Magistratura bo‘limi Musiqa
ta’limi va san’at mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19504831>

Inson shaxsini rivojlantirish, uning yuqori ma’naviy fazilatlarini shakllantirish va milliy istiqlol mafkurasini kengaytirish, yosh avlodni boy madaniy merosimiz va tarixiy qadriyatlarimizga hurmat, mustaqil Vatanimizga muhabbat ruhida tarbiyalash talablariga muvofiq muhim vazifalar qo‘yilgan. Milliy musiqa madaniyati yosh avlodning ma’naviyatini shakllantirish va oshirishda ijtimoiy tarbiyaviy va badiiy-estetik ahamiyatga ega. Kelajak avlodni mumtoz hamda zamonaviy milliy madaniyat namunalari bilan tanishtirishda darsdan tashqari faoliyatlarni amalga oshirish zarurdir. Milliy va jahon madaniyatining eng yaxshi namunalarini targ‘ib qilish va ommalashtirish, yosh avlodni ma’naviy tarbiyalashning asosi bo‘lishi lozim. Musiqa madaniyati o‘qituvchisi shaxsining har tomonlama uyg‘un rivojlanishi vazifalarini hal qilish yosh avlodning estetik tarbiyasini yanada rivojlantirishga e’tibor va g‘amxo‘rlikni kuchaytirish bilan chambarchas bog‘liq, “eng muhim vazifa badiiy ta’lim va estetik ta’limni sezilarli darajada yaxshilashdir” umumta’lim maktablarida o‘quvchilarda go‘zallik tuyg‘usini rivojlantirish, yuqori estetik didni shakllantirish, san’at asarlarini tushunish va qadrlash qobiliyatini shakllantirish kerak. Ta’lim muassasalarida havaskor badiiy to‘garaklar ishini hamma joyda yo‘lga qo‘yish, ularning repertuariga doimiy e’tibor berish kerakdir. Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish avvalo komil insonni shakllantirishning eng zamonaviy va qulay yo‘nalishlarini topib, joriy etishga bog‘liq.

Tarbiyaviy ishlarni davr talabiga javob beradigan holga keltirish uchun tarbiyaning asosi bo‘lgan barcha g‘oyalar qaytadan ko‘rib chiqilishi, asosiy e’tibor bola shaxsiga qaratilishi, yillar davomida to‘plangan ijobiy tajribadan unumli foydalanish zarurligini taqozo etadi. Estetik tarbiya – hissiyotning shakllanishi va rivoji, go‘zallikni tushunish va unga tashnalik, shuningdek, shaxs tarbiyasining ajralmas qismi bo‘lgan go‘zallik qonunlari asosida yashash va yaratishga intilishdir. Yillar davomida va turli bosqichlarda olib boriladigan o‘quvchilarning estetik tarbiyasi turlicha tuzilishi zarur. Mashg‘ulot shakli, maqsadi, mazmuni, pedagogik jihatdan o‘ziga xosligi, shuningdek ish rejalari fan mantiqini hisobga olgan holda, bolalar yoshi va imkoniyatiga ko‘ra farqlanishi lozim. O‘quvchilarni serqirra, atroflicha ta’sir etuvchi estetik qadriyatlarga yo‘naltirish lozim. Birinchi navbatda, milliy qadriyatlar, ona zamin tabiati, milliy xalq san’ati, Sharqning, O‘zbekistonning badiiy madaniyati, tarixiga muhabbat tuyg‘usini uyg‘otish va rivojlantirish. Bu borada asosiy manba sifatida badiiy estetik qadriyatlarni, qadimiy san’at turlarini tanlash zarur. Milliy an‘analarga boy adabiyot, tasviriy san’at, ayniqsa sharq miniatyura sa’nati, haykaltaroshlik, musiqa va san’atning boshqa turlari (teatr, sirk v.k.) xalqning o‘tmishidagi va zamonaviy turmush tarzi, yashash joyi, kiyinishi, mehnat qurollari va hokazo.

Milliy san’at tarixiga etnografiyasiga, me’morchiligiga va an’anaviy san’at turlariga alohida e’tibor zarur. O‘quvchilarni tarbiyalash jarayonida xalq pedagogikasi asoslariga tayanish,

Sharq mutaffakirlarining dono fikr-mulohazalaridan, shuningdek jahon umuminsoniy qadriyatlaridan foydalanish lozim. Maktab va maktabdan tashqari ta'lim muassasalari oldida turgan vazifa yagona ichki estetik tarbiyaning tizimlarini yaratishdir. Bu tizimlar shaxsning har tomonlama yaxshi rivojlanish yaxlitligini belgilaydi. Bu aniqlangan bilimlar tizimi, ya'ni estetik tuyg'ularga qiziqtirishni singdirish, o'rganish, fikrlash, mulohaza etish, munosabat, baholar, g'oyalar, mukammal bilimni oshirish va o'z-o'zini tarbiyalashdir. Darsdan tashqari ishlarda estetik tarbiya mazmunini birinchi navbatda majmuyi, tizimli tatbiq etishga ko'ra uch vazifa birligi – ilmiy, rivojlanib borish, psixologik va pedagogik jarayonlar mushtarakligiga, ta'lim jarayonida va jamiyat talablarini e'tiborga olishga, yangicha bilimlarga amal qilish va hokazo, qoidalar asosida tarkib topmog'i kerak. Ular asosida o'quvchi shaxsiyatiga nisbatan yo'nalish belgilaniladi. Bu maqsadlarga erishish uchun o'quvchilar bilan to'garak, san'atning ayrim turlarini, jahon va milliy madaniyatni o'rganish va boshqa tarbiya shakllaridan foydalanish mumkin. Darsdan tashqari ishlarning barcha turlarida amalga oshirilayotgan va yana qayta tiklanayotgan turli dasturlarda shaxs shakllanishiga, ma'naviy mas'uliyat bilan yashashga o'rgatishga e'tibor qaratilishi lozim. Ayniqsa o'rta va katta yoshdagi o'quvchilarni o'z bilim va malakalarini mustaqil oshirishlariga o'rgatish kerak. Bu borada estetik tarbiyaning yangi shakllari va mazmunini topish zarur. Jumladan: folklor, milliy ansambllar, milliy raqs va qo'shiqlar san'atining milliy-an'anaviy turlari nazariyasi va tarixini o'rganish, qadimiy estetik tarbiya vosita uslublarini tiklash lozim.

Qobiliyatli va iste'dodli tarbiyalanuvchiga alohida munosabatda bo'lish kerak. Ommaviy tadbirlardan keng foydalanish, suhbatlar, madaniyat, san'at namoyondalari bilan uchrashuv, konferensiyalar, hisobot chiqishlar, o'quvchilarni muzey, ko'rgazma, teatr, konsert kabi ma'naviyat o'choqlariga, madaniyat va me'morchilik obidalariga, tabiatning go'zal maskanlariga borishni tashkil etish, ulardan olgan taassurotlarini o'rtoqlashishga o'rgatish ijobiy natija beradi.

Estetik tarbiyaning asosiy mazmuni istalgan sohadagi darsdan va maktabdan tashqari mashg'ulotlar tarbiyaning yagona qoida va uslublarini tashkil etadi. Ya'ni san'atning aniq turlari va ifoda vositalarining o'ziga xosligi (so'zdagi, tasvirdagi, musiqa va hokazo) zahirida, ifodaning badiiy vositalarini amaliy o'zlashtirish natijasidir. Bu borda asosiy vazifa to'laqonli badiiy va ijodiy asarni chuqur his etish, shuningdek, milliy va tarixiy san'at shakllari bilan tanishtirish. O'qituvchining o'quvchilar va tarbiyachilar bilan o'zaro suhbatlarida olamni estetik va badiiy his etish faoliyatiga, o'quvchilarning mustaqil ijodkorligini rivojlantirish uchun turli o'yinlar, didaktik sahna o'yinlarini bolalar orasida, ularning bilim va qobiliyatiga qarab ish shakllarini tuzish kerak. Inson shaxsining shakllanishi – nihoyatda tinimsiz va murakkab jarayon bo'lib, unda ko'plab faktorlarining ta'siri bor, bularning ayrimlari tarqoq, ayrimlari maqsadga yo'naltirilgandir.

Inson atrofini qurshab turgan vositalar tarbiyalaydi: oilasi, ota-onasi, maktab, do'stlar, atrof-muhit, ommaviy axborot vositalari, san'at, adabiyot, tabiat va h.k. Bolaning rivojlanish jarayonini boshqarib borish kerak, insonni biologik ijtimoiy asosini tashkil qiluvchi, o'zini tarbiyalash va tarbiyaning birligini ta'minlagan holda, uni shaxs sifatida shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhitdan himoya qilish lozim.

Tarbiyaning yetakchi maqsadi sifatida, asrlar davomida shaxsning har tomonlama kamolotga erishuvi g'oyasi asos bo'lib keladi. Shaxsning har tomonlama kamolotga erishuvi, bu uning ayrim qirralari yoki xislatlarining to'laqonligini, jismoniy, axloqiy, siyosiy, estetik qarashlarining yig'indisini o'z ichiga oladi:

– yoshlarni falsafiy dunyoqarashga tayyorlash, hayot mazmunini tushunib olishda ko‘maklashish, o‘zligini, o‘zi idora va nazorat qila bilishini shakllantirish, o‘z shaxsiy turmushiga maqsadli yondashuv, ularda reja va amal zaruratini uyg‘otish;

– o‘quvchilarni umuminsoniy va milliy qadriyatlarini, boy madaniyati bilan oshno qilish, madaniy va diniy bilimlarni egallashga bo‘lgan talablarini qondirish, bu borada ularning malakalarini tobora oshirish, boyitish, estetik tushunchalarini shakllantirish;

– har bir o‘smirning, yigit va qizlarning tabiiy bilimdonliklarini va ijodiy imkoniyatlarini aniqlab, rivojlantirish. Ularni inson faoliyatining turli sohalarida joriy qilish. Bolalar ijodkorligi, iqtidorini yuzaga chiqarish va yanada rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish;

– umuminsoniy insonparvarlik axloqiy me‘yorini shakllantirish, mehribonlik, bir-birlarini tushunadigan, shafqatlilik, irsiy va milliy kamsitishlariga, yolg‘onchilik, tuhmat, chaqimchilikka toqatsizlik, muomala odobi, ziyolilik madaniyati kabi tarbiya sohalarida pokizalikka o‘rgatish keng qo‘llanishi lozim;

– qonuniy jamoa axloqi va turmushi qoidalariga hurmat bilan qarashni tarbiyalash, shaxsning noyob qirralarini belgilab beradigan fuqarolik va ijtimoiy ma‘lumot hissini rivojlantirish, o‘zi yashayotgan mamlakatning ravnaqi yo‘lidagi insoniyat taraqqiyotini barqaror saqlanib qolishiga g‘amxo‘rlik, ekologik tarbiyalash;

– vatanparvarlik, dunyoviy fikrlash, tilga, madaniyat a‘zolariga e‘tiborlilik va uni o‘rganish, o‘z xalqiga, davlatiga uning himoyasi uchun hamisha shay bo‘lib turish, O‘zbekiston Respublikasi ramzlari, boshqa davlatlarning ramzlariga hurmat bilan qarash;

– turmushda eng oliy qadriyat hisoblangan mehnatga bo‘lgan ijodiy munosabatni tarbiyalash, mehnatga ijodiy yondashish tadbirlarini kuchaytirish, ijtimoiy maqsadlariga intilish kabi xislatlarini tarbiyalash, amaliy munosabatlarda tadbirkorlik, to‘g‘riso‘zlik va mas‘uliyat hissini tarbiyalash;

– sog‘lom turmush tarzida yashashga bo‘lgan intilishni tarbiyalash va rivojlantirish, munosib oila homiysi bo‘lishga intilish. O‘zining har bir xatti-harakatiga va ularning oqibatlariga mas‘uliyat bilan qarash xislatlarini tarbiyalash uchun sharoit hozirlash va ularni joriy etish. Insonni atrof-muhitga ta‘siri, odamlar va o‘zaro munosabatlarida yuqoridagilarga amal qilish;

– mustaqil davlat bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosatiga to‘g‘ri va xolisona baho berishni tushuntirish. Uning tinchliksevarlik, demokratiya va boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, betaraflik oshkora, ochiq tashqi siyosiy va o‘z xalqining turmush darajasini oshirishga yo‘naltirilgan, uni ijtimoiy himoya qiladigan ichki siyosatini to‘g‘ri tushunmog‘i va tushuntirmoq.

Tarbiyaning asosiy tizimi quyidagilar bo‘lishi lozim:

– tarbiyaga shaxsiy munosabat, rivojlanayotgan inson shaxsini oliy ijtimoiy qadriyat deb tan olish, har bola, o‘smir va yosh yigitning betakror va o‘ziga xosligini hurmatlash, uning ijtimoiy-huquqiy va erkinligini tan olish;

– tarbiya – fikrlash, hissiyot va xatti-harakatlarni shakllantirishdagi butun jarayon bo‘lib, maqsadga muvofiq tarzda boshqarib turiladi;

– milliy o‘ziga xoslik, xalq madaniyati, milliy etnik urf-odat kabi an‘analar vositalariga tayanish. Lekin tarbiyaning milliy “Bunyodkorligi” yosh avlod yashashi lozim bo‘lgan, ko‘p millatli va jahon madaniyati boyliklariga qiziqish, intilishlarini inkor qilmaslik lozim;

– o‘quvchilarning hayotiy faoliyatini tashkil etish tarbiyaviy jarayonning asosini tashkil qiladi. Bola, o‘smir, yigit va qizlar bilim yurtidagi paytida nafaqat bo‘lg‘usi katta hayotga tayyorgarlik ko‘radilar, balki ana shu haqiqat bilan yashaydilar. O‘quv jarayonida zarur,

qiziqarli, to‘laqonli, bolalar va qizlarga mos hayot iqlimini yaratish, mehnat, hayriya, ijtimoiy-foydali, ijodiy, ko‘ngilochar va shunga o‘xshash, o‘quvchilar xususiyatiga mos, hayotiy bo‘lishi kerak. Ular shunday tashkil etilishi lozimki, natijada o‘quvchilar o‘zlarini ko‘ngillari tusagan ishga qo‘l ursinlar, muvaffaqiyat hissini tuyib, o‘zlariga ishonchlari ortsin, axloqan barqaror bo‘lsin;

– shaxslararo munosabatlarda insonparvarlik, pedagoglar va o‘quvchilar o‘rtasidagi bir-biriga hurmat bilan qarash munosabatlari, bolalar fikriga e‘tibor qilish, ularga mehribonlarcha munosabatda bo‘lish.

Bu masalalarning bari birlamchi sharoitlarni yuzaga keltirilib, ta‘lim va tarbiya jarayoni qo‘shib olib borilgan taqdirdagina amalga oshirish mumkin, uni qo‘llashda o‘z taktika va strategiyasiga tayanishga imkoniyat berilsa, bu sohada ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Shunga ahamiyat berish lozimki, amalda tarbiyaviy jarayon umum ishi uzluksiz bo‘lsin, barcha bolalarni qamrab olsin, majmuyi inson hayotiy faoliyatining barcha jihatlarini aks ettiruvchi turli uslublarni o‘zaro bog‘lab turuvchi, unga ta‘sir o‘tkazuvchi va uni rivojlantiruvchi, yo‘llovchi vositalar, tarbiyaning barcha tomonlari – garmonik uyg‘unlik tarzda bo‘lsin: turli ijtimoiy, jamoat va davlat institutlari hamda muassasalarining shaxs kamolotini shakllantirish borasidagi harakatlarini birlashtirsin.

Maktabdan va darsdan tashqari tarbiyaviy ishlar o‘quvchilar qiziqishiga suyanilgan holatda, ularning darsdan bo‘sh vaqtlarida o‘quv jarayonini to‘ldiradi va kengaytiradi. U o‘quvchilarning mustaqil bilim olishlari uslubini o‘zlashtirishlariga, ijodiy qobiliyatlarini, tashabbuskorliklarini oshirishga imkoniyat yaratadi. Darsdan tashqari ishlarning o‘ziga xosligi shundaki, u o‘quvchilarning bo‘sh vaqtlarini munosib uslublar vositasida jamoat foydasi uchun ommaviy guruh, alohida ishlash orqali tarbiyaviy ish tashkil etiladi. To‘garak dasturlarining rang-barangligi, ular mazmunidagi yangiliklar o‘smir, yigit va qizlarning shaxs sifatida shakllanishlari uchun yangi imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF – 60-sonli Farmon.
2. Karimova D.A.. (2022). Conducting music lessons in preschool educational institutions. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(3), 4-10.
3. FORMATION OF STUDENT AESTHETIC COMPETITION BY TEACHING THE WORKS OF RUSSIAN CLASSIC COMPOSERS IN MUSIC CULTURE CLASSES T Ismailov, D Karimova - *Интернаука*, 2021;
- 4 Qodirov R.G'.Musiqqa pedagogikasi T.;UzDK Musiqqa 2020 y
- 5 Karimova D.A. “Musiqqa o‘qitish texnologiyalari va loyihalash”. darslik LESSON PRESS T:. 2022 yil